

Große Ideengeschichte auf Small Data. Eine Mixed-Methods-Untersuchung zur Raumsemantik in Thomas Manns Doktor Faustus.

Weiß, Pierre-Michel

pierre-michel.weisse@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

1. Einleitung

Die Computational Literary Studies (CLS) haben bislang vor allem mittels algorithmischer, frequenzbasierter Methoden auf großen Text-Datensätzen geforscht. Die NLP-Methodenorientierung des Faches setzt in der Regel größere Datenmengen voraus und die epistemischen Gewinne der Hochskalierung von Text als Daten liegen auf der Hand.

Um den Einzeltext als Bezugsgröße auch innerhalb der CLS wieder anzuschärfen, ist dieser Beitrag forschungsparadigmatisch inspiriert vom *small data paradigm* der Gesundheitswissenschaften (Hekler et al. 2019), das durch seine Formalisierung an ebenso formalisierende Höherschkalierungen anschlussfähig ist. Mittels hermeneutischer Verfahren der fiktionalen Raum- und Frequenzanalyse stellen wir in einem Sonderfall der Mixed Methods (cf. Herrmann 2017) ideengeschichtlich kontextualisierende Fragen an einen Einzeltext, Thomas Manns *Doktor Faustus* (1947). Die Ergebnisse stehen für sich, stellen aber auch einen Zwischenschritt zur Höherschkalierung literaturwissenschaftlicher Fragen dar.¹

Im Zentrum der Arbeit steht Manns Konzeption einer „Geschichte deutscher Innerlichkeit“ (Mann 1990, 1146), die wir raumsemantisch wenden. Ausgehend von Manns Tagebucheintrag „Deutsche Kultur: Luther und Hitler“ (Mann 1982, 169) fragen wir, inwiefern Figurenräume der erzählten Welt auf eine mögliche Dichotomie ‚Luther und Hitler‘ hinweisen und in welcher Beziehung diese zueinanderstehen.

2. Raumkonzept und Raumsemantik

Raumorientierte Studien sind ein dynamischer Zweig der CLS, die neben höherschkalierenden Studien (cf. Schumacher 2023) auch auf Einzeltextanalysen angewiesen sind (cf.

Aust, Grisot und Herrmann, forthcoming). Für die Operationalisierung adaptieren wir Dennerlein (2009, 67ff.) und begreifen *literarischen Raum* als Konzept, das alle materiellen, wahrnehmungsunabhängigen und ‚endlich-extensionalen‘ Container umfasst, in denen sich Figuren der erzählten Welt aufhalten können. Mit dem Handlungsraummodell von Piatti (2008, 129) wird dabei zwischen relevanten Figurenräumen und geographischem Horizont differenziert. Dabei orientieren wir uns an dem ‚semiotischen Dreischritt‘ von (Lotman 1972) von *Topographie – Topologie – Semantik*. Die *topographischen* Figurenräume sind diejenigen ‚Container‘, in denen sich die Handlung um Erzähler Zeitblom und Protagonist Leverkühn abspielt. Deren raumzeitliche Struktur im Handlungsverlauf wird in ein *topologisches* Beziehungsgeflecht übertragen und als ‚Frames‘ unterschieden: als größtmögliche, mehrere merkmalsähnliche Figurenräume zusammenfassende Handlungszonen. Frames sind die Grundlage der *semantischen* Deutung, die unter der Hypothese analysiert werden, dass wesentliche Anteile der raumreferentiellen Komposition mit den Chiffren ‚Luther‘ und ‚Hitler‘ korrespondieren.

3. Methodisches Vorgehen

Abbildung 1: Voyant-Bubblelines der Toponyme wesentlicher Figurenräume

Zugrunde liegt der Arbeit ein ideengeschichtlich-hermeneutisches Close Reading, das das Verständnis des Primärtexts um Quellen und Kontexte wie Aufsätze und Reden anreichert (cf. Kurzke 2010, 291ff.; Vaget 2015, 69f.). Dieses wird ähnlich Stubbs (2005) und Eve (2019) mit einer computergestützten Analyse erweitert, indem die im Close Reading gewonnenen impliziten Hypothesen auf der Wortebene frequenzbasiert geprüft werden, wobei größtmögliche Zugänglichkeit bei der Toolwahl berücksichtigt wird. Die topographische Struktur der Figurenräume und Frames im Handlungsverlauf sowie deren topologische Beziehung werden durch Tabellen-Diagrammatik (Abb. 2) herausgearbeitet und mittels Plottinganalyse (Abb. 1, Voyant Bubblelines, v. 2.6.14) prüfend komplementiert. Die darauffolgende semantische Ausdeutung der Räume und die Überprüfung derer Korrespondenz mit den Namen-Chiffren werden insbesondere durch Distinktivitäts-(Keyness)analysen (Abb. 3, AntConc v. 4.3.1, Distinktivitätsmaß: Log-Likelihood) ergänzt.

4. Ergebnisse

Kapitel	Seiten	Ort	Zeit
19	223-227	Graz, Preßburg/Bratislava	Mai 1907 / „Mai 1906“ [1] ¹
	227-231	Leipzig	Juni 1907 / „Juni 1906“ [1]
20	231-251	Leipzig	Herbst/Winter 1906
21	251-256	Freising/Isar	Ende 1943
	256-270	Basel, Genf Leipzig	Herbst/Winter 1906 -> Frühjahr 1910
22	270-284	Hof Buchel	„September 1910“ [1] ²
23	284-307	München, Münchener Umgebung, Pfeifferring	Ende 1910 -> Sommer 1911
24	307-322	Palestrina, Rom	Sommer 1912
25	323-365	Palestrina	Sommer 1911 oder Sommer 1912 ³
26	365-369	Freising/Isar	April 1944
	369-381	München, Pfeifferring	Herbst 1912 -> Ostern 1913
27	381-401	Pfeifferring	Ostern 1913 -> X
28	401-414	München	Ostern 1913 -> X

Abbildung 2: Raumzeitliche Struktur nach Kapiteln mit Farbkodierung der Frames

Der topologische ‚Unterbau‘ des *Faustus* lässt sich in vier distinkte Frames unterteilen, mit Kaisersaschern und München jeweils im Zentrum der umfangreichsten Frames (Abb. 2). Korrespondierend mit der Chiffre ‚Luther‘ wird die fiktive Stadt Kaisersaschern als archaischer Raum der Reformationszeit kodiert. Für München konnte auf räumlicher Ebene die Kodierung als ‚Stadt Hitlers‘ nicht nachgewiesen werden. Vielmehr ergab sich für München die Kodierung als Raum eines modernen (Groß-)Bürgertums. Ideell war die Chiffre ‚Hitler‘ aber im protonazistisch gezeichneten Kridwiß-Kreis greifbar, der „eine alt-neue, eine revolutionär rückschlägige Welt“ vorausahnt (Mann 2007, 534).

Type	Rank	Freq	Tar	Freq	Ref	Range	Tar	Range	Ref	NormFreq	Tar	NormFreq	Ref	Keyness	(Likelihood)
ihre	21	179	70	1	1	1	1	1.818.219	990.898					20,047	
gesellschaft	22	56	11	1	1	1	1	568.828	155.713					19,955	
jeanette	23	24	1	1	1	1	1	243.784	14.156					19,314	
schwester	24	31	3	1	1	1	1	314.887	42.467					18,483	
klage	25	23	1	1	1	1	1	233.626	14.156					18,316	
einsamkeit	26	22	1	1	1	1	1	223.468	14.156					17,321	
kranich	27	16	0	1	0	1	0	162.522	0.000					17,310	
münchen	28	32	4	1	1	1	1	325.045	56.623					16,488	
damen	29	15	0	1	0	1	0	152.365	0.000					16,228	
fräulein	29	15	0	1	0	1	0	152.365	0.000					16,228	
helmut	29	15	0	1	0	1	0	152.365	0.000					16,228	
scheurl	32	20	1	1	1	1	1	203.153	14.156					15,343	
bullinger	33	14	0	1	0	1	0	142.207	0.000					15,146	
zapfenstößer	34	13	0	1	0	1	0	132.049	0.000					14,064	
salon	34	13	0	1	0	1	0	132.049	0.000					14,064	
maitre	34	13	0	1	0	1	0	132.049	0.000					14,064	
durchbruch	34	13	0	1	0	1	0	132.049	0.000					14,064	
schlaginhauens	34	13	0	1	0	1	0	132.049	0.000					14,064	
zu	39	1649	1024	1	1	1	1	16.749.959	14.495.421					13,553	
uhr	40	22	2	1	1	1	1	223.468	28.311					13,525	
jahren	41	84	29	1	1	1	1	853.242	410.515					12,794	
münchener	42	17	1	1	1	1	1	172.680	14.156					12,413	
marie	42	17	1	1	1	1	1	172.680	14.156					12,413	
adieu	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
salons	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
marien	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
schwertfegers	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
tante	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
riedesel	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
kürbis	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
ie	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
clarissas	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
erinnern	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
flirt	44	11	0	1	0	1	0	111.734	0.000					11,901	
teise	55	19	2	1	1	1	1	192.995	28.311					10,838	

Abbildung 3: AntConc-Keyness mit München-Kapiteln als Ziel- und Kaisersaschern-Kapiteln als Referenzkorpus

Die Analyse erbrachte die Sonderrolle des fiktiven Dorfs *Pfeifferring*, welches ursprünglich dem München-Frame zugerechnet wurde. Hier werden, parallel zu Leverkühns Kreation teuflischer, ebenfalls ‚alt-neuer‘ Musikstücke, explizit räumliche Elemente von Kaisersaschern und München synthetisiert (z.B. Leverkühns alte Abtstube mit modernen Möbeln).

Die ideengeschichtliche Bedeutung von Kaisersaschern und München wird so gänzlich sichtbar: Das Zusammenspiel archaischer und moderner Elemente projiziert die katastrophale Zuspitzung ‚deutscher Ideengeschichte‘ im Hitler-Faschismus (räumlich in Pfeifferring, ideell im Kridwiß-Kreis sowie in Leverkühns Musik).

5. Fazit

Die zentrale Referenz der Literaturwissenschaft, der Einzeltext, kann im Rahmen des *small data paradigm* für die CLS auch als Deutungsobjekt anschlussfähig gemacht werden. Textinterpretationen, die voraussetzungsreiche Kontextualisierungen zugrunde legen, profitieren von Mixed Methods, um Forschungshypothesen explizit zu machen und die Textanalyse formalisierend zu systematisieren. Quellenstudium und hermeneutische Deutung können so mittels aggregierender datenbasierter Verfahren an die Data Humanities anknüpfen. Von unseren Ergebnissen ausgehend könnten z.B. raumsemantisch enkodierte ideengeschichtliche Komplexe mittels Distinktivitätsanalysen, Topic Modeling und Sentimentanalyse auf größeren diachronen Korpora untersucht werden.

Fußnoten

1. Zugrunde liegt die unveröffentlichte Bachelorarbeit P.-M. Weiße (2024): „Kaisersaschern und München als deutsche Schicksalsorte. Eine raumsemantische Untersuchung von Thomas Manns *Doktor Faustus*“. Bachelorarbeit, Universität Bielefeld.

Stubbs, Michael. 2005. Conrad in the computer: examples of quantitative stylistic methods. *Language and literature: international journal of stylistics*. 14(1). <https://doi.org/10.1177/0963947005048873>.

Vaget, Hans Rudolf. 2015. Doktor Faustus (1947). In: *Thomas Mann Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*, hg. von Andreas Blödorn und Friedhelm Marx, 79–106. Stuttgart: Metzler.

Bibliographie

Aust, Robin-Martin, Giulia Grisot und J. Berenike Herrmann. Comparing landscapes: approaches to space and affect in literary fiction. Bielefeld.

Dennerlein, Katrin. 2009. *Narratologie des Raumes*. Walter de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110219920>.

Eve, Paul Martin. 2019. *Close Reading with Computers: Textual Scholarship, Computational Formalism, and David Mitchell's Cloud Atlas*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.21627/9781503609372>.

Hekler, Eric B., Predrag Klasnja, Guillaume Chevance, Natalie M. Golaszewski, Dana Lewis und Ida Sim. 2019. Why we need a small data paradigm. *BMC medicine*. 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12916-019-1366-x>.

Herrmann, J. Berenike. 2017. In a test bed with Kafka. Introducing a mixed-method approach to digital stylistics. *Digital humanities quarterly*. 11(4). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/11/4/000341/000341.html> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Kurzke, Hermann. 2010. *Thomas Mann: Epoche - Werk - Wirkung*. 4., überarb. und aktualis. Aufl. Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte. München: Beck.

Lotman, Jurij Michajlovič. 1972. *Die Struktur literarischer Texte*. Übers. von Rolf-Dietrich Keil. UTB für Wissenschaft 103. München: Wilhelm Fink Verlag.

Mann, Thomas. 1982. *Tagebücher 1940-1943*. Hg. von Peter de Mendelssohn. Frankfurt am Main: S. Fischer.

---. 1990. Deutschland und die Deutschen. In: *Reden und Aufsätze 3*, hg. von Peter de Mendelssohn und Hans Bürgin, 1126–1148. Gesammelte Werke in dreizehn Bänden Bd. 11. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.

---. 2007. *Doktor Faustus: das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde*. Hg. von Heinrich Detering. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe Bd. 10.1. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Piatti, Barbara. 2008. *Die Geographie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien*. Göttingen: Wallstein.

Schumacher, Mareike K. 2023. *Orte und Räume im Roman: Ein Beitrag zur digitalen Literaturwissenschaft*. Digitale Literaturwissenschaft. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66035-5>.